

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

MAKTAB O'QUVCHILARI MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA "MUSIQA
MADANIYATI" FANINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/14950065>

Xodjayev Xushnud Abidinovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Musiqqa madaniyati" fanining hayotimizda tutgan o'rni, ahamiyati, kelib chiqish tarixi va shu bilan birgalikda yoshlarni musiqaga bo'lgan qiziqishlari, musiqiy estetik didini oshirish keng ko'lamda targ'ibot etish zarurligi borasida so'z boradi.

Kalit so'z: maqom, musiqqa, san'at, folklor, xalq qo'shiqlari, cholg'u ijrochiligi, kuy, ohang, ritm, garmoniya, madaniyat, kadrlar tayyorlash.

Аннотация. В статье рассматривается важность роли науки о музыкальной культуре в нашей жизни, история ее зарождения и в то же время необходимость широкой пропаганды интереса молодежи к музыке, любви к ней, а также их музыкально-эстетического вкуса, а также воспитать молодежь в духе любви к своей Родине. Обсуждается роль и значение науки о музыкальной культуре в образовании.

Ключевые слова: маком, музыка, искусство, фольклор, народные песни, инструментальное исполнительство, эстетика, мелодия, тон, ритм, гармония, культура, подготовка кадров.

Abstract. This article discusses the role and significance of the "Music Culture" subject in our lives, its historical origins, and the importance of promoting the need to enhance young people's interest in music and their musical aesthetic taste on a large scale.

Keywords: maqom, music, art, folklore, folk songs, instrumental performance, aesthetics, melody, tone, rhythm, harmony, culture, personnel training.

Mamlakatimizning ma'naviy yuksalishi ko'p jihatdan milliy qadriyatlarimizni qayta tiklashni chuqur anglash, qalb bilan his etgan holda keng ko'lamda targ'ibot qilish, yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash va shu bilan birga "Musiqqa madaniyati" fanining hayotimizdagi o'rni, ahamiyati haqida tushuncha berish, eng muhimi yoshlarni musiqaga muhabbatini uyg'otish, ularning bilim salohiyatini to'g'ri yo'lga solish bizning muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Bu borada musiqiy qadriyatlarimiz alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, o'zbek xalqi musiqasida mansub turfa shaklli kuy-qo'shiqlariyu, ustoz san'atkorlar ijodi bo'lmish maqomlar xalqimizning chinakam bebaho ma'naviy boyliklarini tashkil etadi. Musiqiy na'munalarda avlod-ajdodlarimizning qalb qo'rida saqlangan ezgu-niyyatlari, orzu-umidlari, nozik hissiy kechinmalari va umumman borliq haqidagi falsafiy mushohadalari o'zining yorqin ifodasini topgan. Shu bois, milliy kuy-taronalarni tinglar ekanmiz ulardan tarannum etilgan "Asrlar ovozi", dilrabo ohanglarda mujassam etilgan nozik va yuksak insoniy his tug'ular qalbimizni hayajonga soladi va ayni vaqtda ota-bobolarimizdan meros qolib kelayotgan badiiy an'alarimizni qadrlashga undaydi. Ijtimoiy hayotimizning barcha sohalari, jumladan uzluksiz ta'lim tizimining turli bosqichlarida amalga oshirilayotgan tub islohotlar yetuk malakali mutassis kadrlar tayyorlashda xalqaro andozalar talablariga javob beruvchi pedagog kadrlar tayyorlash vazifalari bilan chambarchas bog'liq. Vaholanki, ta'limning asosiy maqsadi –mustaqil va ijodiy fikrlovchi, yuksak ma'naviyat va madaniyatli, umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun har tomonlama rivojlangan, kasbiy-metodik tayyorgarlikka ega bo'lajak musiqqa o'qituvchi shaxsini tarbiyalash har-bir xalq va davlatning eng muhim vazifalaridan biridir.

Maktab o'quvchilarining ma'naviyatini yuksaltirishda "Musiqqa madaniyati" fani o'quvchilarga nafaqat musiqqa san'ati haqida bilimlar berib, balki ularning ma'naviy

rivojlanishiga, estetik didining shakllanishiga, hissiy va ruhiy jozibadorlikka ta'sir qiladi. Musiqa - bu insonning ichki dunyosini o'zgartirish, uning ruhiy holatini shakllantirish, yaxshi va yomonni ajratish kabi muhim vazifalarni bajaradigan san'atdir. O'quvchilar musiqa orqali nafaqat tashqi dunyoni, balki o'zlarini ham anglashadi [1].

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini barkamol shaxs sifatida har tomonlama rivojlantirish, ularda ma'naviy madaniyatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan musiqani shakllantirishning dasturiy vazifalarini ro'yobga chiqaruvchi o'qituvchidan o'ziga xos kasbiy-pedagogik va metodik tayyorgarlik, yuksak ijrochilik mahorati va kasbiy pedagogik bilimlar talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, musiqa madaniyati fani o'quvchilarda estetik va ma'naviy qadriyatlarini rivojlantiradi, ular uchun turli madaniyatlarni, xalqlarni o'rganish, ularning musiqiy merosini qadrlash imkonini yaratadi. Bu fan o'quvchilarda jahon madaniyatiga bo'lgan hurmatni, milliy va umumbashariy qadriyatlarni tushunishga xizmat qiladi. O'quvchilarning musiqa orqali o'z ichki dunyosini rivojlantirish, shu bilan birga, jamoaviy ishlash va hissiy aloqalarni mustahkamlashda ham musiqa madaniyati fani katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maktabda musiqa madaniyati fanining o'rni nafaqat musiqiy bilimlarni berishda, balki o'quvchilarning ma'naviyatini yuksaltirishda ham nihoyatda muhimdir. O'quvchi yoshlar qalbida nafosat, go'zallik, yuksak estetik his-tuyg'ularni, ijobiy qobiliyatlarni shakllantirish omili bo'lgan musiqa san'ati, musiqa mashg'ulotlarining barcha ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi imkoniyatlaridan unumli foydalanish, ushbu jarayonni davlat ta'lim standartlari darajasida tashkil etish musiqa o'qituvchisidan yetarli darajada kasbiy tayyorgarlikni talab etadi. Umumiy va kasbiy kompetensiya talablariga javob bera oladigan bunday musiqa o'qituvchisi pedagogika oliy ta'lim muassasalarining "Musiqa ta'limi" yo'nalishi bakalavr kadrlarini tayyorlash bilan amalga oshiriladi [2].

Oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, uni rivojlangan davlatlar darajasiga olib chiqish, bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish, o'quv tarbiya jarayonini ilg'or xorijiy tajribalar asosida tashkil etish mamlakatimizda olib borilayotgan davlat siyosatining strategik yo'nalishlaridan biridir.

Bola tarbiyasi va unga murabbiylik, ustozlik qilish sohasida xalqimiz ulkan tajribaga ega. Milliy tarbiyamiz tarixida insoniy go'zallik va komillik g'oyasini Al-Beruniy, Ibn- Sino, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Rumiy singari buyuk olimlarimiz ilgari surgan va minglab shogirdlari qalbiga muhirlab ketgan.

Yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularni estetik tarbiyalashda musiqa san'atining o'rni, o'quvchi yoshlarda musiqani shakllantirish shakl, vosita va metodlari sohasida R.A.Verxolaz, V.S.Virchak, S.M.Dadajonov, E.I.Zamoshina, Q.M.Mamirov, O.Ibrahimov, D.Omonullyeva, Z.R.Raximova, H.Nurmatov, F.Xalilov, I.L.Smirnova, R.G'.Qodirov, T.I.Shevchenko, Q.B.Panjiyev va boshqalar o'zbek xalq qo'shiqlari vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish va boshqalar tomonidan o'rganilgan [3].

Respublika pedagogika sohasi oliy ta'lim muassasalari "Musiqa ta'limi" yo'nalishida tayyorlanayotgan bo'lajak musiqa o'qituvchilarining musiqa o'qitish metodikasi fanidan kasbiy-metodik tayyorlash bilan bir qatorda milliy musiqa merosi bo'lmish folklor, xalq qo'shiqlari, cholg'u ijrochiligi bo'yicha kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalasi sifatida e'tirof etish mumkin. Mazkur o'quv qo'llanmada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy-metodik faoliyatga tayyorlash hamda umumiy o'rta ta'lim

maktablarida musiqa darslarida ta'lim tarbiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirishda vositalar, metod va texnologiyalardan samarali foydalanish asoslari yoritilgan.

Millatimizning ma'naviy yuksalishi ko'p jihatdan milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanishni chuqur anglash, qalb bilan his egan holda keng ko'lamda targ'ibot qilish va eng muhimi yosh avlodni tarbiyalash izchillikni taqozo etadi. Bu borada musiqiy qadriyatlarimiz alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, o'zbek xalqi musiqasiga mansub turfa shakilli kuy-qo'shiqlariyu, ustoz san'atkorlar ijodi bo'lmish maqomlar xalqimizning chinakam bebaho ma'naviy boyliklarini ashkil etadi. Zamon musiqiy na'munalarida avlod ajdodlarimizning qalb qo'rida saqlangan ezgu-niyyatlari, orzu-umidlari, nozik hissiy kechinmalari va umuman borliq haqidagi falsafiy mushohadalari o'zining yorqin ifodasini topgan. Shu bois, milliy kuy-taronalarni tinglar ekanmiz ulardan tarannum etilgan "Asrlar ovozi" dilrabo ohanglarda mujassam etilgan nozik va yuksak insoniy his tuyg'ular qalbimizni hayajonga soladi va ayni vaqtda ota-bobolarimizdan meros qolib kelayotgan badiiy an'analarimizni qadrlashga undaydi [4].

Ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, har tomonlama yetuk, boy, aqliy poklik va jismoniy barqarorlikni mujassamlashirgan komil insonni tarbiyalab yetishtirish maqsad qilib qo'yiladi. Ana shu tarixiy vazifalarni hal qilishni asosiy omili murakkab va ko'p qirrali kompleks tarbiya tizimidan iborat. Milliy musiqamiz, madaniyatimizni har qachongidan chuqurroq va aroflicha o'rganib, uni o'sib kelayotgan yosh avlodga yekazish va targ'ib qilish biz ijodkorlar oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

Musiqa mazmuni – bu hayot taassurotlari, tovushlar orqali ifodalangan fikr va xis-tuyg'ulardir. Mazmunning tovush orqali bayon etilishi – musiqaning ifoda vositalarini o'zaro bog'lovchi muayyan qoidalarga bo'ysunadi. Bu qoidalar xalq va klassik musiqaning asrlar davomida vujudga kelgan tajribasi najasida paydo bo'ldi.

Insonning ruhiy olami, nozik his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari ijtimoiy faoliyatini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Barkamol ruhiy ko'tarinkilik, ajib his tuyg'ularni mutanosiblashtirishda milliy musiqamiz, jumladan: maqom, san'atimizning o'rni beqiyos va ulkandir. Ajdodlarimiz asrlar davomida musiqamizning qudratiga tahsinlar o'qiganlar va shu bilan birgalikda o'z munosabatlarida, mehnat faoliyalarida, ijtimoiy hayotida undan baxramand bo'lganlar.

Musiqiy jihatdan savodga ega bo'lish o'zining aniq maqsad va vazifalariga ega. Buni amalga oshirishda mavjud milliy uslublar muayyan yo'nalishni belgiladi. Musiqani o'zlashtirish, tinglash, ijro etish va undan hayotda foydalanish. Manfaatlar insoniy madaniylik bilan uyg'unlashib ketadi. Xalqimiz yaratgan durdonalaridan biri hisoblangan maqomlar tarbiyada, mehnatda va ijtimoiy munosabatda ma'lum darajada o'z ifodasini topadi. Murg'ak go'dakdan tortib, to nuroniy qariyalargacha san'at nematlaridan bahramand bo'ladi. Ertangi kunning yanada porloq bo'lishi uchun kurashadi.

Musiqa mamlakatimizda katta tarbiyaviy imkoniyatga ega bo'lgan mustaqil sohadir. Endilikda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miramanovich Mirziyayev tomonidan olib borilayotgan islohotlar tufayli musiqaning jozibali husnkor ko'lami, uning mavqei yanada kengayadi, jamiyatda utgan o'rni mustahkamlanadi. O'quv tarbiya jarayonida musiqa yosh avlodga axloqiy-estetik tarbiya berishni asosi bo'lib hisoblanadi. Ta'lim jarayonining bir qator jadallashuvi va samaradorligi yanada oshadi [5].

Buyuk istiqlolning dastlabki davonlaridan o'tishda mamlakatimizda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarida tub islohotlar o'tkazilayotgan bir pallada jamiyatimizda milliy madaniyat va san'at, ma'naviyat va ma'rifat kabi insonparvar hamda taraqqiyparvar omillarga alohida diqqat

e'tibor berilmoqda. Bu o'rinda azaliy bebaho qadriyatlarimizni xalqchil udum va an'analarimizni tobora to'laroq tiklash, tarixiy madaniy yodgorliklarimizni, shu jumladan musiqiy merosimizni mufassal o'rganib borish nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Uni yosh avlodlar tomonidan ilmiy-amaliy jihatdan o'zlashtirish uchun so'ngi yillarda barcha zaruriy shart-sharoitlar yuzaga keltirilganini e'tirof etish lozim. Kuy, ohang inson ruhidagi ilohiy kayfiya ifodasi. Muqim asarning g'oyasi, tasavvuri dastlab hayolda paydo bo'lib, so'ngra ijro tufayli sadolanish yo'li bilan jonlanadi, muayyan kuy shakliga aylanadi. Ohang sadosini umri juda qisqa; paydo bo'lishi bilanoq bir zumda nazardan qochadi, g'oyib bo'ladi. Lekin ta'sirli tovush, ohang eshituvchi qalbida chuqur iz qoldiradi va zavq uyg'otib shu lazzatli holatga qaytadan intilishga da'vat etadi.

Kuy shovqinini saqlab qolishning eng oddiy yo'llaridan biri dilda paydo bo'lgan holatni yaqin qalblar bilan baham ko'rish. Agar kuyning dastlabki ohangi qabul qilinsa, befarq qolmasdan ta'sir o'tkazsa, mazkur zavq lazzatini davom ettirish ishtiyoqi uyg'onadi. Ushbu ruhiy holatda ijrochi va eshituvchining qalblari bog'lanib, ular kuydan bir xil ozuqa ola bshlaydi, ana shunday his tuyg'ular tutashuvidan uyg'unlashgan musiqa jarayoni yuzaga keladi, va unda ijodkor yaratuvchiga, eshituvchi esa uning muxlislariga aylanadi [6].

O'zining ko'p asrlik tarixiga ega bo'lgan musiqa san'ati shaxsni tarbiyalash va kamolotga yekazishda muhim vosita sifatida xizmat qilib kelgan. O'zbek xalqi barcha sohalarda ko'p asrlar mobaynida yuzaga kelgan va avloddan- avlodga o'tib kelayotgan boy an'analar sohibidir. Musiqa orqali shaxs ma'naviyatini tarbiyalash ham xalqimizning asosiy an'alaridandir.

Biz hozirgi vaqtda butun dunyo tan oladigan olimlarimiz, tarixiy yodgorliklarimiz, musiqa merosimiz, umumiy qilib aytganda ulkan moddiy va ma'naviy merosimiz bilan faxirlanamiz. Bu merosni o'rganish, hayotga tatbiq qilish va ko'z qorachig'idek saqlab, keyingi avlodga yetkazib berish bizning vazifamizdir. Shunga ko'ra madaniyat tarixini bilmay turib, madaniyatli kishi bo'lish mumin emas.

O'zbek xalqining musiqasi ko'p asrlik tariga ega. O'zbek xalqi ajdodlarining musiqasi toki X-XI asrlargacha ular bilan birga yashagan qardosh xalqlar ijodi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu davrdan boshlab bu xalqlar yaratgan musiqiy meros keyinchalik musiqaning shakllanishida umumiy asos bo'lib xizmat qildi. Musiqaning insonga ta'siri va uning tarbiyaviy ahamiyati haqida eramizdan oldingi IV asrdayoq grek faylasufi Platon shunday degan edi: "Eng katta tarbiyaviy olim musiqiy san'atdir. Zero, agar tarbiya to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ritm va garmoniya qalbgga hammadan chuqur yo'l topadi va salobat baxsh etadi, uni ko'rkam qiladi, aks holda, uning teskarisi bo'lib chiqadi" deydi. Haqiqatdan ham musiqa san'ati har qanday kishilik jamiyatida tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu fikrni o'rta asrdagi fanning va madaniyatning gullab yashnashi yana bir bor tasdiqlaydi [7].

Jamiki san'at asarlari singari musiqa san'ati ham insonni yuksak ma'naviy qadriyatlar sari yetaklaydi, yoshligidanoq ajib ohang va tovush tovlanishlari bilan tanishtiradi. Bola hali qo'liga qalam ushlashni, o'qib, chizishni bimagan yoshidayoq ma'lum darajada musiqa eshitish va his qilishni o'rganadi. Ko'pincha shu dastlabki taassurotlar kishilarda musiqaga bo'lgan munosabatlarning shakllanishida muhim ro'l o'ynashi mumkin. Shuning uchun umumiy ta'lim va hunar maktablarini isloh qilishning asosiy yo'nalishlarida musiqa va umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv-tarbiya ishlarini tubdan o'zgartirish masalalari ham olg'a surilgan.

Musiqa avvalo bolalarning estetik dunyoqarashini tarbiyalaydi, san'at asarini his etish, ularga o'z munosabatini bildirish kabi fazilatlarini uyg'otadi. Albatta ushbu fazilatlarini kamol

toptirishda adabiyot, sport, tarix va boshqa sohalar ham katta o'rin tutadi. Shu o'rinda nazm va musiqa ham doimo yonma-yon yashaydi, bir-birini to'ldiradi.

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarining ma'naviyatini yuksaltirishda "Musiqa madaniyati" fanining o'rni nihoyatda katta. Musiqa nafaqat o'quvchilarga estetik zavq baxsh etib, ularning ruhiy dunyosini boyitadi, balki ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Musiqa madaniyati fani o'quvchilarni milliy va global madaniyatlarni o'rganishga, shaxsiy va jamoaviy rivojlanishga, his-tuyg'ularini ifodalashga va o'zini anglashga yordam beradi.

Bu fan nafaqat musiqiy bilimlar berib, balki o'quvchilarni yaxshi va yomonni ajrata olish, estetik didni rivojlantirish, hamkorlik va hurmatni o'rganishga ham xizmat qiladi. Shu tariqa, "Musiqa madaniyati" fanining maktabda o'qitilishi o'quvchilarning ma'naviy va intellektual o'sishini ta'minlaydi, ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxromeyev V.A. Musiqaning elementar nazariyasi. Toshkent. 1980. 45-b.
2. Raximov N.N. Musiqa o'qitish metodikasi. Toshkent. 2023. 73-b.
3. Karimova M.M. Musiqa asarlari tahlili. Toshkent. 2024. 81-b.
4. Mamajonov U.M. (2022) And Schools Of Epic in Oral Creation of the People Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 19-22
5. Mamajonov U.M. In music culture lessons study of the Performing art of uzbek folk instruments in the period before the 19th century. Science and Education in Karakalpakstan. 2023 №4/1. 257-262
6. Baxriyev A.R. Musiqaning yuksak ma'naviyatni shakllantirishdagi roli xususida. "Psixologiya" jurnali, №1/2012.
7. Ahkamov U.I. Ta'lim oluvchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirish muammolari. -T.: FAN, 1995.

UO'K: 37.026 (077.9)

YOSH GANDBOLCHILARNING TURLI O'YIN AMPLUALARIDAGI JISMONIY TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

<https://zenodo.org/records/14950073>

Yuldashev Noibjon Kadirovich
Dushabayev Dilshodbek Shavkatbekovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotasiya. Ushbu maqola yuqori malakali gandbolchilarni ko'p yillik tayyorgarligi jarayonida pedagogik nazoratni takomillashtirishga bag'ishlangan. Bunda o'yin samaradorligiga erishish shartlari sifatida har uch ampluada harakatlanuvchi gandbolchilar jismoniy tayyorgarlik darajalariga alohida ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: mashg'ulot guruhlari, hujumchi, texnik-taktik tayyorgarlik, xususiyat, amplua, ixtisoslashish bosqichi, chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichi.

Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию педагогического контроля в процессе многолетней подготовки высоко-квалифицированных гандболистов описана отдельно к уровням физической подготовки гандболистов, перемещающихся во всех трех ампулах, как условия достижения эффективности игры.

Ключевые слова: тренировочные группы, нападающий, технико-тактическая подготовка, характеристика, амплуа, этап специализации, этап углубления специализации.

Abstract. This article is dedicated to improving pedagogical control in the process of training highly skilled handball players over several years. It provides a detailed description of the physical preparation levels of handball players in each of the three phases of movement, considering these as conditions for achieving effectiveness in the game.

Key words: training groups, attacker, technical and tactical training, characteristics, role, stage of specialization, stage of deepening specialization.

